
ARTÍCULO CIENTÍFICO**Estrategia de cambio en la gestión gubernamental del Desarrollo Local del municipio Camajuaní*****Strategy for changing the Government management of Local Development in Camajuaní Municipality.*****Dr. C. Carlos Alberto Hernández Medina** <https://orcid.org/0000-0003-3446-3014>Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, Cuba
cahm862@uclv.edu.cu**Lic. Iban Higuera García** <https://orcid.org/0009-0007-8515-9246>Asamblea Municipal del Poder Popular de Camajuaní, Villa Clara, Cuba
intendente@gobcam.gobvc.co.cu**MSc. Magdalys Alibet Carrasco Fuentes** <https://orcid.org/0000-0002-0577-0712>Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, Cuba
alibet7305@uclv.edu.cu**Lic. Marta Aimé Carrasco Fuentes** <https://orcid.org/0009-0007-1632-1334>Asamblea Municipal del Poder Popular de Camajuaní, Villa Clara, Cuba
pcomisiones@gobcam.gogvc.co.cu**Lic. Maria Teresa García León** <https://orcid.org/0009-0004-6595-2384>Asamblea Municipal del Poder Popular de Camajuaní, Villa Clara, Cuba
secretaria@gobcam.gobvc.co.cu**Recibido:** 12/06/2024**Aceptado:** 05/09/2024**Resumen**

Se diseñó una Estrategia para el cambio en la gestión gubernamental del Desarrollo Local del municipio de Camajuaní para unir a actores locales, Gobierno, organismos y centros de producción y servicios para realizar una gestión gubernamental participativa. Se aplicaron métodos de investigación cualitativa en la investigación. Ello permitió comprender que la mayoría de los problemas detectados tienen un carácter subjetivo y causan falta de preparación que limita la actualización y desarrollo del modelo económico. El Plan de acciones propuesto da mayor participación en las Estrategias de Desarrollo y capacita a todos los

niveles, ayuda en el cambio de paradigma gestión gubernamental y cambia método y estilo de trabajo.

Palabras clave: universidad, gestión gubernamental; desarrollo local; estrategia.

Abstract

An strategy was designed for changing the government management of Local Development in municipality. It is to combine local actors, such as Government, organisms and centres of production and services to carry out a participative government management. Methods of qualitative paradigm were applied in the investigation. It allows to understand that most of detected problems have a subjective character and they leave to the overdraft that the preparation lack limits us for the upgrade and development of Cuban economic pattern. The proposed Action Plan provides greater participation in the Development Strategies and training at all levels, helps in the change of the government management paradigm and changes the work method and style.

Keywords: university, government management; local development; strategy

Introducción

Una estrategia de cambio proporciona dirección y propósito para todas las actividades de gestión del cambio. Al delinear las características únicas del cambio, sus riesgos y resistencia potencial, los participantes se posicionan a sí mismos y al equipo del proyecto para el éxito (Prosci, 2023). El cambio organizacional es parte de los procesos normales de gestión. Las organizaciones proyectan, elaboran y mejoran sus rutinas para combatir las incertidumbres de su gestión con un cambio planificado. Esta es la forma idónea de elevar el nivel de una organización (Blanchard y Sánchez, 2007). Los cambios generan nuevas oportunidades y mejoras en estrategias y visión. La estrategia de cambio debe realizarse desde el nivel ejecutivo hasta el final de la estructura. Es en ese nivel donde se conserva y reafirma, conclusivamente en la organización (Euroinnova, 2023).

Tema de permanente reflexión y actualidad en los estudios económicos es la concepción del desarrollo (Sosa *et al.*, 2020). Este ha sido objeto de cuestionamiento desde aristas sociológicas, antropológicas, políticas y en el campo económico en la teoría del desarrollo. El concepto ha sido tratado por diferentes escuelas de pensamiento, evolucionando de posiciones netamente economicistas, como la perspectiva clásica, neoclásica y el keynesianismo (Reyes, 2001), hasta consideraciones en que se adopta una visión humanista (Llunch, 2014) acotando el término de desarrollo sostenible.

Si se entiende el desarrollo como el proceso que integra mejoramiento material de formas de existencia y reproducción de lo social, basado en el despliegue creciente de las

potencialidades de auto-crecimiento individuales y colectivos, sostenibles y participativo. Si se ve atendiendo a la referencia local, nos interesa significar al municipio como unidad político-administrativa donde se ubican estructuras de gobierno, productivas, de servicio y que, a su vez, está conformado territorialmente por consejos populares, urbanos y rurales y sus respectivas circunscripciones.

Los estudios de desarrollo local aparecen en la década del 50 del siglo pasado como consecuencia del surgimiento en los países desarrollados de zonas de desarrollo sobre todo vinculadas al desarrollo agroindustrial como el suroeste norteamericano, el proyecto brasilero de desarrollo y los “nuevos pueblos” europeos en Francia, Italia y Alemania. Posteriormente este concepto se desarrolló a partir de la década del 60 tras la liberación de los países de África del colonialismo y evidenciaba nuevas transformaciones económicas, políticas, culturales y sociales (Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, 1997).

Sin embargo, el desarrollo local requiere adquirir la condición de desarrollo local endógeno para reconocer y atender adecuadamente la condición protagónica de los ciudadanos y el aprovechamiento sustentable de las potencialidades de los territorios. Algunas definiciones de desarrollo local expuestas por diferentes autores pueden ayudar a comprender su significado; Franco (2004) insiste en que [...] cambia la generalización abstracta de una sociedad global configurada a semejanza o como soporte del Estado por las particularidades concretas de múltiples minorías sociales orgánicas que pueden generar endógenamente futuros alternativos para la colectividad y sobre todo participar tales futuros en experiencias presentes (p. 6). Mientras que Becerra (2003) considera que el desarrollo local [...] implica la búsqueda del bienestar social y la mejora de la calidad de vida de la comunidad local y concierne a múltiples factores, tanto públicos como privados que deben movilizar los numerosos factores, para responder a la estrategia de desarrollo previamente consensuada (p. 6)

Enríquez (2001) lo define como un [...] complejo proceso de concertación entre agentes que interactúan dentro de los límites de un territorio con el propósito de impulsar un proyecto común que combine la generación de crecimiento económico, equidad, cambio social y cultural, sustentabilidad ecológica, enfoque de género, calidad y equilibrio espacial y territorial con el fin de elevar la calidad de vida y el bienestar de cada familia y ciudadano que viven en ese territorio o localidad. (p. 43). Mientras que Vázquez-Barquero (1988) lo enfoca como totalidad, como sistema, afirmando que [...] en tanto sistema, se compone de un conjunto de subsistemas en interacción dinámica entre sí y con su medio ambiente, cuya finalidad es la satisfacción de las necesidades... no solo de las personas que viven y/o trabajan en esta

localidad, sino de las necesidades e intereses de los diferentes subsistemas que forman parte del sistema local. (p. 5)

Una vía para impulsar el desarrollo local es la *planificación estratégica* que permite definir objetivos y prioridades expresados en políticas públicas dentro del territorio, basado en los criterios de Bárcena *et al.* (2018). Los métodos prospectivos aportan una visión científica, novedosa y flexible para lograr estas estrategias en el largo plazo, facilitando la gestión de los actores locales que a través de proyectos impulsen el desarrollo comunitario.

Ese tipo de investigación permite reducir el grado de incertidumbre ante el entorno cambiante. Adoptando decisiones pertinentes a partir de datos exactos que caracterizan al municipio. Considerando condicionantes la salud, educación, dimensión sociocultural, socio-psicológica, habitacional, medioambiental, infraestructura y equipamiento. (Barahona *et al.*, 2019)

El sistema objeto de estudio de la investigación es el Municipio de Camajuaní. La misma se presenta como una estrategia para el cambio en la gestión gubernamental del Desarrollo Local de Camajuaní. Su objetivo general fue proponer una Estrategia para el cambio en la Gestión Gubernamental en función del Desarrollo Local de Camajuaní. Sus objetivos específicos fueron: 1. Definir fundamentos teórico-metodológicos de la gestión gubernamental del desarrollo local, 2. Caracterizar la Gestión de Gobierno de Camajuaní, 3. Determinar las Líneas Estratégicas de gestión para el cambio y 4. Proponer acciones para solucionar los problemas detectados.

Materiales y Métodos

Seis equipos se distribuyeron por el municipio para visitar los Consejos Populares. Para el diagnóstico se siguió una guía que mide 15 Indicadores: 4 Indicadores Sociales: participación, calidad de vida, equidad de género, reafirmación de la identidad y 11 indicadores productivos: conocimiento y compromiso, calidad de insumos producidos, revalorización y aprovechamiento de recursos, sostenibilidad económica, social y política, manejo del microclima y el conocimiento ancestral, producción de semillas, herramientas y útiles del hogar, manejo ecológico de la fertilidad del suelo, especies autóctonas y recursos que los distinguen, manejo ecológico de la conservación del suelo y las formas tradicionales de producir, manejo ecológico de plagas, desechos y energía, presencia de policultivos, oficios y otras iniciativas, interrelación producción-sociedad-alimentación y agroindustria artesanal o semi-industrial.

Matriz DAFO: por medio de ella se pudo establecer los componentes internos que constituyen las fortalezas y debilidades de la unidad, que proceden de la dotación de recursos, estructura y comportamiento y los agentes que actúan. Entre los componentes externos se

analizaron las oportunidades y amenazas existentes en el entorno que pueden incidir en el desarrollo de la unidad.

Matriz de Vester: permitió ubicar las interacciones de dependencia y motricidad entre variables y comprobar el grado en que cada una afecta a otras. Lista los problemas relevantes detectados en el diagnóstico en filas y columnas en un mismo orden y se les asignaron valores de categoría a través de una escala. Con los resultados de esa matriz se clasificaron las variables para el trabajo corto y a mediano plazo. El nivel de causalidad se midió por la escala: 0- No es causa. 1- Causa indirecta. 2- Causa medianamente directa. 3- Causa muy directa.

Posicionamiento de las variables: Permitted levantar necesidades sentidas de la población del Consejo Popular.

Revisión documental: facilitó ubicar y revisar toda la documentación de caracterización del municipio.

Resultados y Discusión

Como ha sido comentado, la idea del desarrollo no es una preocupación reciente en el pensamiento económico y social. Su origen se remonta a los clásicos de la antigua Grecia. En La República de Platón hay presente una preocupación por el desarrollo, al igual que en La Utopía de Tomás Moro y El Príncipe de Maquiavelo (Pichardo, 1998). En el siglo XX la noción del desarrollo fue objeto de atención y encendidas polémicas entre diversos pensadores. Como concepto es un tópico de la posguerra y de las Naciones Unidas pues se da a conocer inicialmente en un documento público en la primera Declaración Inter-Aliada de 1941 y en la Carta del Atlántico, que expresa que el único fundamento cierto de la paz reside en que todos los hombres libres del mundo puedan disfrutar de seguridad económica y social y, por tanto, se compromete a buscar un orden mundial que permita alcanzar estos objetivos al final de la guerra. Igual declaración de principios estableció la Conferencia de San Francisco que formó las Naciones Unidas en 1945 (Boisier, 2001).

Los procesos de desarrollo local transcurren en un territorio específico y cuando se habla de desarrollo local se refiere a ese territorio. Este no es un mero espacio físico; por esto no debe ser visto como lugar donde suceden las cosas sino como una variable, una construcción social. El territorio es condicionado por las acciones de los actores y las comunidades.

En fin, el desarrollo local es proceso de cambio multidimensional sostenido de individuos, colectivos y localidades a partir de la actuación consistente y concertada de actores sociales orientados a transformar el medio en consonancia con el propósito del desarrollo sostenible, necesariamente acompañado del continuo crecimiento económico equilibrado,

estable y democrático como base y resultado de los cambios estructurales que potencien la solidaridad y la justicia sociales, la calidad de vida y uso racional de los recursos escasos con que cuenta la localidad; sin comprometer las posibilidades de desarrollo de las futuras generaciones y la vida del planeta.

En 1983 se extienden a todo el país los Consejos Populares para acercar a la población el proceso de gestión. En el 2000 esta estructura es respaldada por la Ley 91 (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2000), que dispone que: es un órgano del Poder Popular, local, de carácter representativo, apoya a la AMPP en el ejercicio de sus atribuciones y facilita el mejor conocimiento y atención de las necesidades e intereses de los pobladores en su área de acción. (Simeón, 1997). Con los Consejos Populares y el surgimiento de movimientos comunitarios se comenzó a mover la conciencia ciudadana en el sentido de su responsabilidad en la satisfacción de sus necesidades, en contraposición del criterio de que ese rol correspondía por completo al Estado. Frente a esta realidad se comenzó, por parte de investigadores, políticos y otros, la búsqueda de alternativas para que los municipios pudieran continuar su desarrollo a partir de sus propios potenciales y contando con los pobladores de cada territorio. Uno de los tantos caminos encontrados fue la búsqueda de financiamiento internacional.

La determinación de la Matriz DAFO es una condición necesaria para poder establecer un cuadro socioeconómico del municipio de Camajuaní y poder concebir una estrategia pertinente de cambio en la gestión gubernamental del desarrollo local en el municipio. Por medio de ella se pudo establecer los componentes internos que constituyen las fortalezas y debilidades de la unidad, que proceden de la dotación de recursos, estructura y comportamiento y los agentes que actúan; así como los componentes externos en términos de las principales oportunidades y amenazas que se encuentran incidiendo en el desarrollo socioeconómico de la localidad. Los resultados obtenidos en las operaciones, fueron esencialmente los que se exponen en la tabla 1.

Tabla 1.

Resultados de la Matriz DAFO

	Fortalezas			Debilidades			Ptos
	1- Institucionalidad local			1- Escasez de personal calificado.			
	2- Proyectos de desarrollo			2- Indisciplina tecnológica general.			
	3- Financiamiento Estatal.			3-Cuadros comprometidos, no prepara			
Oportunidades	1	2	3	1	2	3	
1- Posible capacitación.	-	-	-	+	+	+	3

2- Bajar las importaciones	-	-	-	+	+	+	3
3- Voluntad política estatal	-	-	-	+	+	+	3
Amenazas							
1- Crisis mundial.	-	-	-	+	+	+	3
2- Bloqueo norteamericano	-	-	-	+	+	+	3
3- Calentamiento Global.	-	-	-	+	+	+	3
Puntos	0	0	0	6	6	6	

Nota. Fuente: Elaboración de los autores

En la Matriz DAFO (Tabla 1) se reflejan, entre los factores internos, las principales fortalezas y debilidades locales que proceden de la dotación de recursos, estructura y comportamiento y los agentes que actúan y entre los componentes externos analizamos las oportunidades y amenazas en el entorno que pueden incidir en el desarrollo. Minimizando las debilidades y aprovechando las oportunidades y fortalezas se puede avanzar en el desarrollo local sostenible.

En la Matriz de Vester (Tabla 2) se muestran interacciones de dependencia y motricidad entre variables y se comprueba el grado en que cada una afecta a las otras. Factores internos como falta de calificación, disciplina tecnológica y escasa participación deben revertirse en una Estrategia gubernamental de desarrollo local sostenible. Las externalidades no se pueden cambiar y sus afectaciones deben contrarrestarse con el trabajo comunitario integrado de los actores locales.

Tabla 2.

Matriz de Vester

<i>Problema</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>Total Activo</i>
<i>A</i>	0	3	3	2	3	11
<i>B</i>	3	0	3	3	0	9
<i>C</i>	3	3	0	2	1	9
<i>D</i>	2	3	2	0	1	8
<i>E</i>	3	0	1	1	0	5
<i>Total Pasivo</i>	11	9	9	8	5	X

Nota. Fuente: Elaboración de los autores, Leyenda:

- A. Escasez de personal calificado
- B. Indisciplina tecnológica generalizada
- C. Poca participación del pueblo en las Estrategias
- D. Cuadros directivos comprometidos y no preparados
- E. Baja rentabilidad de las unidades.
- 0- No

- 1- Indirecto
- 2- Medianamente directo
- 3 - Muy directo

Principales potencialidades del territorio

- Existe institucionalidad local con poder de convocatoria.
- Hay cultura de participación, voluntad política y personal calificada.
- Infraestructura básica de producción y servicios.
- Existencia de un Centro Universitario Municipal para potenciar la formación de recursos humanos y facilitar la innovación tecnológica en aras del desarrollo local.
- Ubicación geográfica y alto potencial paisajístico, ecológico y natural, para el ecoturismo.
- Alto potencial de tradiciones: artesanía local, parrandas, campesinas, patrimonio material e inmaterial; historia local, patrimonio cultural e identidad, para el desarrollo del turismo de tradiciones.
- Estar ubicado cerca de polos turísticos Cayo Coco (Ciego de Ávila) y Cayo Santa María (Villa Clara). Capacidad hotelera potencial para el Turismo en Hotel Cosmopolita, Barcelona, Los Andes y Motel La Cañada que pueden ser núcleo de hospedaje para los senderos y recorridos turístico.
- Otorgamiento de la categoría de Reserva de la Biosfera a la Bahía de Buena Vista con 16 km. de costa y 28 km² de cayos, que posibilitan áreas de playa para la recreación.
- Suelos altamente productivos para labor agropecuaria y Sistema de Riego Batalla Santa Clara. Potencialidad y cultura arraigada entre los campesinos en la actividad de cultivos varios.
- Existe masa genética de ganado porcino y ciclo cerrado de producción en la ganadería vacuna. Potencial para la electrificación del riego en los cultivos.
- Factibilidad de producir cambios de usos de la tierra y reordenar cultivos.
- Potencialidad para la diversificación de producciones en la Industria Local. Materiales de construcción estudiados. (Arcilla, cantera, tejares, piedra, arena, maderas). Red vial en buen estado (automotor, ferroviaria, marítima, aeropuerto cerca, aviación).

Principales debilidades (Barreras)

- Debilidades en la estrategia de desarrollo pues no se ajustada a los problemas y necesidades reales del territorio que garantice proyectos pertinentes.

- Funcionamiento parcelado.
- Cuadros del gobierno comprometidos, pero no preparados, por falta capacitación y conciencia del cambio.
- Estilo de trabajo vertical y funcionamiento sectorial impiden atacar prioridades locales.
- Falta identificación de los recursos disponibles y deterioro del fondo habitacional.
- Insuficiente producción de alimentos con alto valor agregado.
- No se exige nivel cultural y científico a directivos que administran recursos y toman decisiones.
- Pobre funcionamiento de los Consejos Técnicos Asesores y las Comisiones de Cuadros en el municipio.
- Los puestos directivos no se cubren con profesionales afines con el requisito del cargo.
- No se actualiza conocimiento y tecnologías a personal que ha laborado 10 años en la actividad.
- Personal de recursos humanos no preparado para estudiar productividad.
- Desmotivación salarial, muchos reciben salarios de un profesional graduado sin estudiar.

Se necesita mayor participación del pueblo durante toda la toma de decisiones. No basta hacer la estrategia en el CAM o un Grupo reducido de “expertos” y luego “legitimarla” aprobándola en la Asamblea. Eso causa que el pueblo no se compromete, Directivos del gobierno dirigidos verticalmente y No se evalúan por el Desarrollo Local.

Problemas más relevantes: 1. Baja participación del pueblo en concepción y conducción de Estrategia de Desarrollo Local, 2. La prioridad del desarrollo local no se expresa en las funciones de los directivos de gobierno ni se mide con fuerza en sus evaluaciones, 3. No se exige la capacitación a directivos que administran grandes recursos y sobre los que recaen decisiones que toman hasta hoy sin conocimiento de causa y 4. En las Empresas que llevan a cabo los proyectos de Desarrollo Local, los puestos directivos no se cubren con profesionales afines con los requisitos del cargo.

Una vez diagnosticado el municipio se definieron los problemas públicos. Formular la política incluyó el establecimiento de las metas y objetivos a alcanzar, la detección y generación de las posibles alternativas de solución para llegar a los objetivos.

Líneas Estratégicas identificadas para el Desarrollo Local de Camajuani

1. Desarrollo de la producción, procesamiento y comercialización de alimentos.

2. Gestión integral del Hábitat e Infraestructura.
3. Ciencia, tecnología innovación, medio ambiente, y energía.
4. Desarrollo humano, equidad y justicia social.
5. Industria, Manufactura y Comercio exterior

Principios Tácticos de la Estrategia de gestión gubernamental del desarrollo local

1. Enfoque Integral y Sistémico.
2. Fortalecimiento de la Institucionalidad.
3. Fomento de la participación y autogestión.
4. Desarrollo de capacidades y herramientas para la autogestión.
5. Gestión del Conocimiento, innovación y transferencia tecnológica.
6. Identificación y movilización de los potenciales productivos y de servicios locales.

Mejoras a aplicar para perfeccionar la estrategia de desarrollo local en Camajuaní

En el análisis de la Estrategia se encontró que las acciones declaradas no permiten la sostenibilidad del proceso y esto conlleva a barreras que se interponen en el logro de los impactos, que la estrategia está conformada por un número muy limitado de acciones para dar respuesta a las diferentes líneas de desarrollo del municipio y que no se encuentra reflejada en ella la proyección hacia la necesidad de financiamiento, viéndose con esto afectada la contribución práctica de la estrategia y por tanto los impactos. Eso hace que la proyección hacia el perfeccionamiento de la Estrategia se dirija en esas tres direcciones, con énfasis en la construcción de una cartera de Ideas de Proyectos que respondan a las Líneas Estratégicas y Programas declarados.

Después de construida la Cartera de Ideas de Proyecto se propone un proceso de Marketing Institucional para obtener financiamiento para el desarrollo local de Camajuaní proveniente de 3 posibles fuentes: 1. Colaboración Solidaria Internacional de ONG's y otras organizaciones de solidaridad, Iglesias, grupos solidarios, etc., 2. Agencias Internacionales de las Naciones Unidas y otras organizaciones como FAO, FNUAP, PMA, COSUDE, HIVOS, etc. Y 3. Inversión extranjera de cualquier procedencia interesada en proyectos acordes con las Líneas Estratégicas de desarrollo local de Camajuaní.

Este proceso se realizará de diferentes maneras: 1. Desde el Portal del ciudadano, como eje aglutinador del marketing institucional en las redes sociales, internet y otras direcciones de Internet y las Redes Sociales, 2. Desde la participación en Ferias de negocios y Eventos promocionales con un Stand del municipio mostrando su estrategia de desarrollo local, Líneas estratégicas, Programas y la Cartera de Ideas de Proyectos para el desarrollo local y 3.

Desde Eventos promocionales en el territorio en que se invitará a posibles inversores nacionales y foráneos a conocer las potencialidades de Camajuaní para invertir.

Conclusiones

Los fundamentos teórico-metodológicos de la gestión gubernamental del desarrollo local permiten la preparación para contribuir al cambio multidimensional sostenido de individuos, colectivos y localidades a partir de la actuación consistente y concertada de todos los actores sociales orientados a transformar el accionar del gobierno con el propósito de lograr el desarrollo local sostenible de Camajuaní

Caracterizar la Gestión de Gobierno del Municipio de Camajuaní permitió determinar que los problemas detectados tienen carácter subjetivo y muestran que la falta de preparación limita el cumplimiento de los objetivos del CAM para la actualización del modelo económico.

La Estrategia propuesta, con sus acciones para solucionar los problemas detectados, permite dar mayor participación a los actores locales en el Desarrollo Local y capacitar a todos los niveles para ayudar en el cambio de paradigma en la gestión gubernamental, facilita agregar valor a las producciones y recuperar las estancadas posibilitando el desarrollo local sostenible y contribuye a provocar un cambio de método y estilo de trabajo.

Referencias Bibliográficas

- Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). (2000, 25 julio). Ley 91. *De los Consejos Populares*. Gaceta Oficial de la República de Cuba, Ed. Extraordinaria (6). ANPP <https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/gaceta-oficial-no006-extraordinaria-de-2000>
- Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). (1992, 13 de julio). Ley de Reforma Constitucional. Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición Extraordinaria (6). <https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/gaceta-oficial-no006-extraordinaria-de-1992>
- Barahona, A., Sanguña, C., Murillo, A. y Pantoja, L. (2019). Modelos prospectivos: Análisis teóricos. *Tambara*, 8(47), 655-669. https://tambara.org/wp-content/uploads/2019/09/5.ModelProspec_godetMojica_Sangu%C3%B1a_FINAL.pdf
- Bárcena, A., Cimoli, M., García, R., Yáñez, L. y Pérez, R. (2018). La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe. Naciones Unidas y CEPAL. (LC/G.2681-P/Rev.3), <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/cb30a4de-7d87-4e79-8e7a-ad5279038718/content>
- Becerra, F. (2003) *Evaluación del Desarrollo Socio-Económico a Escala Territorial: el caso de la provincia de Cienfuegos* [tesis doctoral inédita, Universidad de Cienfuegos].

- Blanchard, K. y Sánchez, E. (2007). Liderazgo de máximo nivel: la clave de una organización de alto rendimiento. Ediciones Granica, S.A. <https://www.granica.es>
- Boisier, S. (2001). Desarrollo local: ¿de qué estamos hablando? En Vázquez-Barquero y Madoery. *Transformaciones globales, instituciones y políticas de desarrollo local*, Homo Sapiens. 48-71.
- Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM). (1997). *Investigación sobre el desarrollo humano en Cuba*. Ed. Caguayo. [https://biblioteca.hegoa.ehu.eus/downloads/12925/%2Fsystem%2Fpdf%2F2215%2FInvestigacion sobre Desarrollo Humano Cuba 1996.pdf](https://biblioteca.hegoa.ehu.eus/downloads/12925/%2Fsystem%2Fpdf%2F2215%2FInvestigacion%20sobre%20Desarrollo%20Humano%20Cuba%201996.pdf)
- Enríquez, A. (2001). *Hacia una delimitación conceptual del desarrollo regional/local* [tesis doctoral, Universidad de Cienfuegos].
- Euroinnova (2023). ¿Qué es estrategia de cambio? <https://www.euroinnova.pe/blog/que-es-estrategia-de-cambio>
- Franco, R. (2004). Desarrollo local. *El Sistema Productivo Local en Rodas*. [Trabajo de Diploma, Universidad de Cienfuegos].
- Lluch, E. (2014). El desarrollo desde una visión humanista cristiana. *Est. Empres. 2da época*. (1), 4-27. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBopyMj56DAxW2nWoFHSG2DXUQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F5089682.pdf&usq=AOvVaw1uP1qrD0o81AsU0OEIKGTE&opi=89978449>
- Pérez, L. y Díaz, O. (2020). Legón Municipio y política pública local. Una mirada al contexto cubano desde la Constitución. *Revista Universidad de La Habana*, (289), 257-272. <https://revistas.uh.cu/revuh/article/view/2473/2185>
- Pichardo, A. (1998). *Calidad de Vida y Desarrollo Sostenible*. Sistema Nacional para el Desarrollo Sostenible. <https://web.archive.org/web/20100526061801/http://www.mideplan.go.cr/sinades/PUBLICACIONES/cambio-actitud/Articulo%20Arlette%20Pichardo.html>
- Prosci. (2023). Tres pasos para crear una estrategia de cambio. <https://www.prosci.com/es/blog/tres-pasos-para-crear-una-estrategia-de-gestion-de-cambio>
- Raymond, F. y Sánchez, Y. (2004). *El sistema productivo local en Rodas*. [Trabajo de Diploma, Universidad de Cienfuegos]

- Reyes, G. E., (2001). Principales teorías sobre el desarrollo económico y social. *Nómadas. Critical Journal of Social and Juridical Sciences*, (4), <https://www.redalyc.org/pdf/181/18100408.pdf>
- Simeón, R. E. (1997). *Intervención de la Ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente ante los Intendentes Provinciales del Poder Popular*. CITMA.
- Sosa, M., Riquelme, Y., Diez, O. (2020). Consideraciones sobre el desarrollo local. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(4), 309-315. <http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v12n4/2218-3620-rus-12-04-309.pdf>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). (1997). Introducción. *Nuestra Diversidad Creativa*, 15-21. Ediciones Unesco. https://oibc.oei.es/uploads/attachments/125/nuestra_diversidad.pdf
- Vázquez-Barquero, A. (1988). *Desarrollo local. Una estrategia de creación de empleo*. Editorial Pirámide.